

Medicina Psicosomática. Medicina Antropológica. Homeopatía

Dr. Eduardo Kaufmann

Médico

Profesor Titular de la AMHA

SUMMARY

The purpose of this study is to update the history of Psychosomatic Medicine and Anthropological Medicine, stating the similarities and differences with Homeopathy.

Key words: Homeopathy and Psychosomatic Medicine. Homeopathy and Anthropological Medicine. Psychosomatic Medicine. Anthropological Medicine.

RESUMEN

El propósito de este trabajo es buscar el origen de la Medicina Psicosomática y de la Medicina Antropológica, marcando sus similitudes y diferencias con la Homeopatía.

Palabras clave: Homeopatía y Medicina Psicosomática. Homeopatía y Medicina Antropológica. Medicina Psicosomática. Medicina Antropológica.

A los homeópatas seguramente nos va a costar mucho diferenciar ciertos aspectos de la Homeopatía de los de la Medicina Psicosomática y de la Medicina Antropológica dado que, para la Homeopatía con su concepción vitalista, de enfermedad dinámica, casi todas las enfermedades tienen un carácter psicossomático y, las tres se autodenominan holísticas, humanistas y antropológicas.

La **Medicina Psicosomática** es un modo de hacer Medicina e implica un enfoque bio-

psico-social del enfermar de cada paciente. Los factores psicológicos pueden contribuir directa o indirectamente a la etiología de diversos trastornos físicos; en otros casos, los síntomas psiquiátricos pueden ser la expresión directa de una lesión que afecta a órganos neurales o endócrinos. También pueden presentarse síntomas psicológicos como reacción ante la enfermedad física. Los síntomas físicos pueden deberse a estrés psicológico. El término psicossomático abarca de forma difusa todas esas posibilidades, pero llama la atención sobre la ubicuidad de los trastornos emocionales y las interrelaciones psicológicas con la enfermedad y la incapacidad somática.

En un sentido más limitado, **psicossomático** se refiere a los estados en los que factores psicológicos tienen importancia etiológica, pero incluso estos trastornos tienen una etiología compleja y multifactorial, y los factores psicológicos no son los únicos que contribuyen a la enfermedad. Es útil considerar un componente biológico necesario (p. ej., la tendencia genética a la diabetes mellitus no insulino-dependiente), que, al combinarse con reacciones psicológicas (p. ej., depresión) y con el estrés social (p. ej., pérdida de una persona amada) da lugar a un conjunto de circunstancias suficientes para producir enfermedad, lo que explica el término bio-psico-social. Los acontecimientos ambientales estresantes y las reacciones psicológicas pueden considerarse desencadenantes de la enfermedad. Las reacciones psicológicas son inespecíficas y se han observado en asociación con una amplia gama de enfermedades.

Al término de **Medicina Psicosomática** por lo general se lo ubica históricamente a principios del siglo XX y, para hacer justicia, debiéramos recordar el axioma de Hipócrates de Cos, cuatro siglos antes de Cristo: **No hay enfermedades sino enfermos**. Este enunciado transitó estérilmente veintidós siglos, hasta que el genio de Hahnemann, hace 200 años, le diera utilidad práctica a través de la Homeopatía.

Tampoco debiéramos olvidar a Aristóteles, nacido en Estagira en el 384 a. C. y fallecido en Calcis, Eubea en el 332 a. C. Además de ocuparse de la filosofía, este sabio y médico griego habló de una fuerza intermediaria entre el alma y el cuerpo a la que denominó **entelequia**. Además afirmó que "El alma es el acto primero del cuerpo físico orgánico que tiene la vida en potencia". Esta puede considerarse simiente de la medicina psicosomática.

Como antecedente más moderno es conveniente mencionar a Sigerist quien afirma enfáticamente que "la separación neta entre la ciencia y los conocimientos humanísticos es artificial y constituye un desarrollo tardío en nuestra evolución cultural, como resultado de la especialización, que nos inclina a veces a identificar el humanismo con la cultura y las ciencias con la tecnología, lo cual es completamente erróneo".

Por otro lado, si leemos a Carl Friedrich von Weizäcker (Alemania. 1928) debemos distinguir dos conceptos de **Medicina Psicosomática**: el primero, genérico, abarca a cuanto hace referencia a la relación psique-soma, a la repercusión de las emociones sobre el soma; entendiendo por psique a la conjunción de alma y espíritu. El segundo concepto, antropológico, considera la enfermedad desde el punto de vista personal del hombre enfermo, donde el individuo por sí mismo juega un rol definitorio y protagónico; postura ésta afín a la medicina homeopática, esencialmente antropológica. Tanto un concepto como otro tienen en cuenta al mundo circundante y además a este esquema debemos añadirle la visión histórica del individuo, tanto de su pasado como de su proyección futura.

Hablando sobre los orígenes de la **Medicina Psicosomática** en nuestro país sería injusto dejar de mencionar al Dr. Ricardo Gutiérrez, nacido

en Buenos Aires el 10 de noviembre de 1838 y fallecido el 23 de septiembre de 1896. En 1871 fue becado por el gobierno nacional para proseguir estudios de perfeccionamiento en Europa. Allí decidió orientar su aprendizaje y labor a la clínica infantil. No bien regresado al país creó el Hospital de Niños, institución que dirigió y donde prestó servicios gratuitos por más de 23 años. Allí pudo poner en marcha, por primera vez en la Argentina, la medicina psicosomática, que en el caso de los pequeños enfermos significaba un tratamiento que unía a la medicación con el juguete. En esa línea tuvo eminentes seguidores entre los que debemos destacar al Dr. Florencio Escardó, amante de la medicina homeopática y revolucionario introductor de las madres junto a la cama de sus hijos en el Hospital.

Sobre la base de considerar a la medicina desde el punto de vista personal del hombre enfermo el mencionado Weizäcker afirma que el ejercicio de la medicina debe ampliarse pasando a ser un estudio integral, holístico, que denomina **Medicina Antropológica** y que Meeroff denomina "**Medicina Integral**".

Weizäcker definió así en 1928 a la **Medicina Antropológica**: "La Medicina Antropológica además de su calidad humanista, depende del interés del médico por su paciente, vale decir, la realización de su vocación en el plano científico, artístico y personal. La Medicina Antropológica es una manera de pensar y actuar en medicina". Un año antes, en 1927, Schwarz y Deutsch hablaron ya de Medicina Antropológica.

Marcos Meeroff marca las seis características de la **Medicina Antropológica**, a saber:

- Concepción del paciente como persona.
- Concepción de la clínica con mayor selectividad e idoneidad de la singularidad del paciente.
- Ubicación del paciente en su medio ambiente.
- Atención a la condición situacional insoluble del individuo y existencial del paciente.
- Concepción de la relación médico paciente científica, técnica y humanística.
- Metodología del trabajo clínico y de investigación individual y multidisciplinario.

Hahnemann deja de lado y supera la era de la fisiología anatómica y elementalista (galealista), que consideraba al ser humano como una suma de tejidos y órganos con sus correspondientes funciones, una biología organicista. Para la moderna biología, que parte del concepto de totalidad y de la dupla organismo-mundo, la unidad funcional o vital es anterior a la diferenciación en órganos y funciones y anterior a la división en estructuras fisicoquímicas.

El propio Hahnemann asistió y nos habla del fracaso de su terapéutica ante la invariable reaparición de los síntomas con el tratamiento por el semejante de cuadros locales; hasta que su inspiración le hace comprender y enunciar el concepto de enfermedad crónica, la necesidad de curar aquella susceptibilidad mórbida o predisposición constitucional.

Hahnemann desde un principio da una fundamental importancia a los síntomas del psiquismo, adentrándose en el concepto de la persona, percibiendo ese principio de vida sobre el que se debía actuar para curar realmente al enfermo y que es el generador de todas las etapas del desarrollo biológico. Se da cuenta que el hombre no es un robot ni una máquina biológica, al decir de Paschero, sino que tiene la posibilidad de trascendencia, de vinculación cósmica.

Por otra parte, desde que Einstein comprobó que la masa de un cuerpo dotado de movimiento rápido crece con el aumento de la velocidad, comienzan a unirse la mecánica, la electrodinámica y la biología en un sólo sistema ecuacional. Ya no se puede separar lo material de lo inmaterial, lo biológico de lo psíquico y, como a lo psíquico no se le pueden aplicar los métodos biológicos cuantitativos, aparece la psicología.

Claude Bernard que tanto significó después de Hahnemann para la fisiología experimental, contribuyó también de alguna manera a que se siguiera tratando a la máquina biológica más que al hombre.

Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, estudió primeramente en París los fenómenos de la histeria con Charcot y posteriormente con Breuer, sacándola de la metafísica, del dogma religioso o de la superstición y permitiendo la discusión y la comprobación en el

plano científico de que el histerismo es una repercusión corporal de un conflicto psíquico. La comprobación de que a partir de un conflicto psíquico inconsciente se generen diarreas, eczemas o jaquecas, llevó a Freud y sus seguidores a preguntarle al enfermo para qué se ha enfermado, con qué fin se ha enfermado y no meramente por qué causa se ha enfermado.

Salvando las diferencias entre la Homeopatía y el psicoanálisis, éste fue un avance en el reconocimiento y jerarquización de los factores individuales. Sin embargo el mismo Freud sostuvo que la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio la psicología social.

La Medicina Antropológica configura la introducción del hombre social en medicina. Tiene una base científica que se define como la ciencia única de la persona. Esto significa la feliz combinación de los conocimientos que aportan la biología y las ciencias sociales, ambas vinculadas de manera estrecha a las ciencias físicas.

Según Eizayaga, gracias a Hahnemann sabemos que hay enfermedades y que hay enfermos. Pero claro está que las enfermedades se manifiestan por los síntomas patognomónicos y comunes; mientras los enfermos se expresan a través de los síntomas característicos, peculiares y raros; de los síntomas concomitantes y alternantes y de las sensaciones. Si pretendemos curar solamente la enfermedad clínica aún con la similitud homeopática, estaremos fracasando. Provocaremos, en tiempo más o tiempo menos, la reaparición de los síntomas o verdaderas metástasis mórbidas. Solamente tratando al enfermo, a la persona que subyace en el trasfondo de su totalidad sintomática característica actual, podremos llegar a la curación. Esto será a través de la individualización, de la comprensión de ese ser humano sufriente que acudió a nuestra consulta.

Si no nos oponemos con toda nuestra energía al concepto de que las enfermedades se contraen por agentes externos como los microbios o los virus, confundiendo la consecuencia de la enfermedad, el lenguaje de los síntomas, el lenguaje del cuerpo, con la enfermedad misma; si confundimos esa desarmonización de la fuerza vital que nos anima con esa exaltación fisiológica

en pos del reequilibrio perdido, habremos fracasado en nuestra misión como médicos y, en lugar de apuntar a la curación, habremos colocado un parche provisorio. Esto significa que no sólo suprimiremos y suprimiremos sino, lo que es peor aún, trataremos órganos o síndromes en lugar de seres humanos. De esos seres humanos a quien el homeópata les recuerda la lamentablemente perimida imagen del médico de familia; de aquellos seres humanos que exclaman tan a menudo al terminar la primera consulta: «¿sabe doctor cuánto tiempo hace que nadie me escucha?». De esos seres humanos que contribuyen más a humanizarnos a nosotros mismos, médicos, a través de esa relación afectiva que se instala feliz e irremisiblemente.

La Homeopatía, que trata al hombre enfermo con el medicamento semejante, que es holística, humanista y antropológica, llega como ninguna otra a la individualización del ser humano enfermo. Tiene un cuerpo doctrinario donde las reglas de la 2ª prescripción, las leyes de curación y el concepto de supresión son originales de ella. Hace gala de un maravilloso concepto de salud,

donde se hace referencia a la libertad del espíritu y a la posibilidad de luchar y de alcanzar los altos fines de la existencia de cada ser humano. Como paradigma de la medicina contemporánea es un faro de luz que ilumina nuestra práctica médica y la esperanza del enfermo.

BIBLIOGRAFIA

SIGERIST, H. *Civilización y Enfermedad*. FCE. México. 1946.

VON WEIZÄCKER, V. *El Hombre Enfermo. Introducción a la Medicina Antropológica*. Miracle. Barcelona. 1956.

MEEROFF, M. *Medicina Integral*. Ed. Catálogos. 1999.

Dr. MEEROFF, Marcos. *Medicina Antropológica*. Revista de la Asociación Médica Argentina. Vol. 111 Número 33. 1998.

Dr. KAUFMANN, Eduardo. *Homeopatía, paradigma de la medicina contemporánea*. 3º Congreso de la Federación de Escuelas Médicas Homeopáticas Argentinas. Buenos Aires. 2000.